

Quantitative Daten vs. qualitatives Empfinden – Doing History in digitalen immersiven Szenarien

Julia Becker (Universität Bielefeld), Marius Maile (Universität Bielefeld), Ingo Pätzold (Universität Bielefeld), Silke Schwandt (Universität Bielefeld)

„Mehr Zeitreise geht nicht“ – damit bewirbt die Berliner Firma Time Ride eine virtual reality-Busfahrt durch das sozialistische Ostberlin der 1980er Jahre. Unter dem Schlagwort des Erinnerungsentertainments wächst derzeitig das Angebot VR-gestützter Begegnungen mit der Geschichte, während unter dem Begriff der Immersion bereits seit Jahren zahlreiche Repräsentationen gefasst werden, die das Eintauchen in virtuelle Welten und erinnerungskulturelle Wissenssysteme (1) ermöglichen. Unter unterhaltungsorientierten Aspekten bemüht sich dessen vor allem die Gaming-Branche, die in Spielen wie *The Secret World* oder *A Plague Tale Innocence* auf historische Gegebenheiten verweist und somit Geschichtsbilder prägt. Dies macht diese Spiele zu Forschungsgegenständen, die unter anderem von der Geschichtsdidaktik hinterfragt werden. Wesentliche Argumente der dort geführten Debatte verweisen darauf, dass VR-Experiences (und Games) immer „nur“ eine zeit- und perspektivgebundene Rekonstruktion vergangener Ereignisse als mediale Inszenierung darstellen, diese aber als authentisches Abbild der Vergangenheit präsentieren. In Verbindung mit Immersionstechniken, die das vollständige Eintauchen in die konstruierte digitale Welt bewirken sollen, erleben Nutzende Authentizitätsfiktionen, die nicht unbedingt als solche erkannt werden. Vergangenes kann nicht nachträglich erlebt werden. Immersive Techniken sind allerdings darauf angewiesen, mögliche Leerstellen mit möglichst plausiblen Inhalten zu füllen und vermeiden auf diese Weise sowohl historische Imagination als auch die kritische Reflektion ihrer Artifizialität. Zudem sind sie zumeist auch auf die Emotionalisierung ihrer Nutzer*innen aus, wodurch die Trennung von wissenschaftlich konstruiertem Wissen über die Vergangenheit und Ausgedachtem noch schwieriger wird. Auf diese Weise können sich in immersiven Szenarien Klischees über die Beschaffenheit der Vergangenheit und vorgegebene Geschichtsbilder vereinen und somit ein falsches Zeitgefühl vermitteln und eine vermeintliche Augenzeugenschaft imitieren.

Aus der Perspektive der Geschichtsdidaktik betrachtet, fördert die durch Immersion erzeugte Emotionalisierung des Anwendenden ein falsches Verständnis von Geschichtswissenschaft, weil diese methodisch reflektiert ist und sich mit der kritischen Rekonstruktion von Vergangenheit beschäftigt (2). Während bisher eine klare Trennung zwischen wissenschaftlichen und populären Repräsentationen historischer Gegebenheiten/Momente zu herrschen schien, die sich vor allem aus verschiedenen Nutzungsinteressen (Erkenntnisgewinn vs. Unterhaltung) und Nutzer*innengruppen ergab, stellen digitale und virtuelle Räume Forscher*innen vor neue Herausforderungen. Die Frage, ob beispielsweise virtuelle Erfahrungsräume vermeintliche Fakten möglichst sachlich präsentieren sollten oder mittels immersiver Techniken durchaus eine Emotionalisierung der Nutzer*innen anstreben können oder gar müssen, ist bis dato ungeklärt. An welchem Leitbild soll sich die Geschichtswissenschaft im virtuellen Raum also orientieren? Welche Rolle spielt die Nüchternheit gegenüber Daten? Stellt das Nichtempfinden bei der Analyse quantitativer Daten von beispielsweise Katastrophen gar ein Problem dar?

Vor dem Hintergrund des im Januar 2021 startenden interdisziplinären BMBF-Projekts „eTaRDIS - Exploration Temporaler und Räumlicher Daten in Immersiven Szenarien“ stehen wir nun vor der Herausforderung, vor dem Hintergrund des Diskurses über Virtual Reality im Kontext von Bildung die Vorteile und Potenziale immersiver Technologien für die historische Forschung zu erörtern.

Erkenntnisinteresse der eTaRD*i*S

1952 veröffentlichte der deutsche Historiker und Kartograph Arno Peters erstmals seine „Synchronoptische Weltgeschichte“, die mittlerweile auch im digitalen Format historische Ereignisse im Zeitraum von 3000 v. Chr. bis 2000 n. Chr. abbildet und dabei die rein lineare Darstellung von Geschichte aufbricht. Zudem sind die vorhandenen Daten in semantische Kategorien (Wirtschaft, Geistesleben, Zeitgenossen, Politik und Revolutionen) unterteilt und in den meisten Fällen mit Georeferenzierungen versehen. Für diesen Datensatz wird im Rahmen des Projekts eTaRD*i*S ein VR-Interface entwickelt, das den User*innen direkten Zugriff auf die Ereignisdaten ermöglicht, die über die semantisierten Verbindungen verknüpft sind. User*innen sollen körperlich mit den Daten interagieren, um einen Erfahrungsraum zu suggerieren, der von der jeweiligen Perspektive abhängig ist.

Die im obigen Teil bereits zur Sprache gebrachten immersiven Effekte von Games zeigen deutlich, dass die Form der Darstellung die Erfahrung von Raum-Zeit-Relationen beeinflusst. Anders als in Games, die im Hinblick auf ihr immersives Potenzial häufig darauf bedacht sind, ihre Modellhaftigkeit zu verschleiern, soll die Konstruktivität von Geschichte(n) mit dem Projekt eTaRD*i*S offengelegt werden – die Immersion geschieht auf genuin geschichtswissenschaftliche Weise durch die Interaktion mit Daten verschiedener Art. Es stellt sich die Frage, wie die Daten des Digitalen Peters so visualisiert werden können, dass sie eine unter geschichtstheoretischen Aspekten adäquate, interaktive, explorative und partizipatorische Raum-Zeit-Erfahrung ermöglichen.

Genau wie geschichtswissenschaftliche Quellen sind auch Daten nicht objektiv: „Data are always already ‚cooked‘ and never entirely ‚raw‘“ (3). Vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob das vermeintlich objektive Operieren mit Daten und Datenvisualisierungen durch fehlende narrative Immersion oder Emotionalisierung problematisch erscheint und einen Abstraktionsgrad erreichen kann, der fragwürdig ist. Weil die eTaRD*i*S nicht nur als Forschungstool für Wissenschaftler*innen dienen, sondern auch in didaktischen Kontexten Anwendung finden soll, möchten wir in der Diskussion um die Konfiguration von Raum-Zeit-Erfahrung auch auf die im Beutelsbacher Konsens 1976 verhandelten Grundsätze der historischen und politischen Bildung eingehen. Im Hinblick auf immersive Technologien stellt sich in Bezug auf eine adäquate Repräsentation von Vergangenen die Frage, inwiefern das darin beschlossene Kontroversitätsgebot und die damit verbundene Emotionalisierung im Gegensatz zum Überwältigungsverbot steht.

Um das anzustrebende Verhältnis zwischen einer virtuellen Repräsentation quantitativer Daten und einem qualitativem Empfinden im geschichtswissenschaftlichen und -didaktischen Kontext auszuloten, möchten wir dieses Thema in einer Versuchsreihe ergründen, die unterschiedliche Repräsentationen historischer Ereignisse in den Fokus nimmt. Dabei werden bestimmte Aspekte wie Immersionsgrad, Interaktionsmöglichkeiten und (vermeintliche) Authentizität berücksichtigt, über die ergebnisoffen reflektiert werden kann. Den Abschluss soll eine offene Diskussion mit möglichen Lösungsansätzen/Antworten bilden.

Formate

Das Super-Experiment, das wir für die vDHD 2021 einreichen, umfasst mehrere Termine, die insgesamt eine Versuchsreihe bilden. Wir möchten mit einer thematischen Einführung (KW 12) im Rahmen eines Zoom-Meetings mit allen Interessierten starten, in der wir unser Erkenntnisinteresse kontextualisieren und das der Teilnehmenden ergründen. Dadurch können die Folgetermine in Abstimmung mit allen Partizipierenden geplant werden. Es folgen drei Veranstaltungen (KW 12–37), in de-

nen verschiedene digitale Repräsentationen quantitativer Daten exploriert werden. Dabei werden jeweils Beispiele gezeigt, nach Möglichkeit Expert*innen eingeladen und mit allen Teilnehmer*innen gemeinsam diskutiert. Nach jedem Termin sollen Fragebögen ausgefüllt werden, die auf verschiedene Aspekte der Experiences eingehen. Angedacht sind von uns folgende Themenschwerpunkte:

1. Abstrakte Modelle/DH-Tools
2. Digitale Spiele
3. VR-Experiences

Wir sind allerdings je nach Interesse und Expertise der Teilnehmer*innen gerne bereit, noch weitere Termine anzubieten, in denen es um andere digitale Repräsentationsformate geht. In KW 37 möchten wir einen Gallery Walk durch die Experiences ermöglichen, die Ergebnisse der Fragebögen vorstellen und eine abschließende Diskussionsrunde veranstalten.

Aufgrund des hohen immersiven Charakters der Anwendung und ihrer zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten möchten wir diesen Termin mit der Plattform AltSpace VR konfigurieren. Alle Termine werden auf einer zum Experiment gehörenden Webseite veröffentlicht, über die zu jedem Zeitpunkt von Partizipierenden weitere Beispiele eingereicht werden können. Zudem möchten wir dort die Auswertung der Fragebögen und Substrate der Diskussionen als Anregung für andere Forschende veröffentlichen.

- (1) Nolden, Nico, *Geschichte und Erinnerung in Computerspielen. Erinnerungskulturelle Wissenssysteme*, Berlin/ Boston 2019.
- (2) Bunnenberg, Christian, *Das Ende der historischen Imagination? Geschichte in immersiven digitalen Medien (Virtual Reality und 360°-Film)*, in: Deile, Lars/ Riedel, Peter/ van Norden, Jörg (Hgg.): *Brennpunkte heutigen Geschichtsunterrichts*, Frankfurt a.M. 2020.
- (3) Lisa Gitelman und Virginia Jackson, *Introduction*, in: Lisa Gitelman (Hg.), *„Raw Data“ is an Oxymoron*, Cambridge 2013, S. 2.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.